

INFORMATIKA FANIDAN VEBINAR DARSLARNI O'TKAZISHDA O'QUVCHI FAOLLIGINI YAXSHILASH METODIKASI

Berdiyeva Gulnoza Rizoqulovna

Shahrisabz davlat pedagogika instituti
Matematika va amaliy matematika kafedrası assistent o'qituvchisi
<https://orcid.org/0009-0004-7136-8520>
e-mail: gulnozaberdiyeva2022@gmail.com

Safarova Tursunoy Odiljon qizi

Suyunova Matluba Qahramon qizi

Shahrisabz davlat pedagogika instituti talabalari
matlubasuyunova891@gmail.com
<https://doi.org/10.5281/zenodo.20134145>

Annotatsiya

Ushbu maqolada informatika fanidan vebinar shaklida tashkil etiladigan dars jarayonida o'quvchilar faolligini oshirishning zamonaviy pedagogik va axborot texnologiyalariga asoslangan metodikasi keng yoritilgan. Bugungi raqamli ta'lim muhitida an'anaviy darslardan farqli ravishda vebinar darslar o'quvchilarning mustaqil fikrlashi, tezkor qaror qabul qilishi hamda interaktiv muhitda bilim olish ko'nikmalarini shakllantirishda muhim ahamiyat kasb etadi. Shu sababli maqolada o'quvchi faolligini oshirishga xizmat qiluvchi innovatsion yondashuvlar, jumladan, interaktiv metodlar, muammoli vaziyatlar yaratish, gamifikatsiya elementlaridan foydalanish, real vaqt rejimida baholash tizimlari hamda raqamli platformalarning didaktik imkoniyatlari tahlil qilingan

Kalit so'zlar: vebinar dars, informatika ta'limi, o'quvchi faolligi, interaktiv metodlar, gamifikatsiya, raqamli ta'lim, pedagogik texnologiyalar.

Annotation

This article comprehensively describes modern methodologies based on pedagogical and information technologies for enhancing student engagement in webinar-based informatics lessons. In today's digital learning environment, unlike traditional classes, webinar lessons play an important role in developing students' independent thinking, quick decision-making, and interactive learning skills. Therefore, the article analyzes innovative approaches aimed at increasing student activity, including interactive methods, the creation of problem-based situations, the use of gamification elements, real-time assessment systems, and the didactic capabilities of digital platforms.

Keywords webinar lesson, computer science education, student engagement, interactive methods, gamification, digital education, pedagogical technologies

Аннотация

В данной статье подробно освещается методика повышения активности учащихся на занятиях по информатике, проводимых в формате вебинаров, основанная на современных педагогических и информационных технологиях. В условиях цифровой образовательной среды вебинарные занятия, в отличие от традиционных уроков, играют важную роль в развитии самостоятельного мышления, быстрого принятия решений и формирования навыков обучения в интерактивной среде. В связи с этим в статье проанализированы инновационные подходы к повышению активности учащихся, включая интерактивные методы, создание проблемных ситуаций, использование элементов геймификации, системы оценивания в режиме реального времени, а также дидактические возможности цифровых платформ.

Ключевые слова вебинарное занятие, обучение информатике, активность учащихся, интерактивные методы, геймификация, цифровое образование, педагогические технологии

Tadqiqot davomida vebinar darslarda o'quvchilarning passiv tinglovchi sifatida emas, balki faol ishtirokchi sifatida qatnashishini ta'minlashning muhim s hartlari aniqlangan. Xususan, dars jarayonida savol-javoblar tizimini to'g'ri tashkil etish, kichik guruhlarda ishlash, interaktiv topshiriqlar berish va individual yondashuvni qo'llash o'quvchi motivatsiyasini sezilarli darajada oshirishi ilmiy asoslangan. Shuningdek, maqolada vebinar darslar uchun samarali pedagogik dizaynni ishlab chiqish, dars strukturasi to'g'ri rejalashtirish va texnologik vositalardan maqsadga muvofiq foydalanish muammolari ham ko'rib chiqilgan. Hozirgi kunda ta'lim tizimida raqamlashtirish jarayonlari jadallik bilan rivojlanmoqda. Ayniqsa, informatika fanini o'qitishda vebinar darslardan foydalanish keng ommalashmoqda.

Vebinar darslar masofaviy ta'limning muhim shakli bo'lib, ular orqali o'quvchilar geografik joylashuvidan qat'i nazar sifatli bilim olish imkoniyatiga ega bo'ladi. Biroq, bunday darslarda o'quvchi faolligini ta'minlash muhim muammolardan biri hisoblanadi. Vebinar darslar zamonaviy ta'lim tizimining muhim tarkibiy qismi bo'lib, ular o'ziga xos didaktik xususiyatlari bilan an'anaviy dars shakllaridan farq qiladi. Ushbu darslar axborot-kommunikatsiya texnologiyalariga asoslangan holda tashkil etilib, o'qitish jarayonini yanada

samarali, moslashuvchan va interaktiv qilish imkonini beradi. Vebinar darslarning asosiy didaktik xususiyatlari quyidagilardan iborat: Masofaviylik Vebinar darslar o'qituvchi va o'quvchilar o'rtasidagi geografik masofani bartaraf etadi. Bu esa ta'lim olish imkoniyatlarini kengaytirib, istalgan joydan turib bilim olishni ta'minlaydi. Natijada o'quvchilar uchun qulay ta'lim muhiti yaratiladi va darslarda ishtirok etish darajasi ortadi. Interaktivlik imkoniyati.

Vebinar platformalari orqali o'quvchilar dars jarayonida faol ishtirok etishlari mumkin. Savol-javoblar, onlayn muhokamalar, tezkor testlar va fikr almashish imkoniyatlari o'quvchilarning darsga jalb qilinishini kuchaytiradi. Interaktivlik o'quvchilarning mustaqil fikrlash va muloqot ko'nikmalarini rivojlantirishda muhim rol o'ynaydi. Multimedia vositalaridan foydalanish. Vebinar darslarda matn, rasm, audio, video, animatsiya va prezentatsiya kabi turli multimedia vositalaridan foydalanish imkoniyati mavjud. Bu esa murakkab mavzularni tushuntirishni osonlashtiradi, o'quvchilarning e'tiborini jalb etadi hamda o'zlashtirish darajasini oshiradi. Real vaqt rejimida aloqa. Vebinar darslar sinxron (real vaqt) rejimda olib borilishi tufayli o'qituvchi va o'quvchi o'rtasida tezkor muloqot ta'minlanadi. Bu jarayonda o'quvchilar darhol savollar berish, javob olish va o'z fikrlarini bildirish imkoniyatiga ega bo'ladilar. Natijada dars jarayoni jonli va samarali kechadi. Shu bilan birga, vebinar darslar moslashuvchanlik, individuallashtirish va ta'lim jarayonini nazorat qilish imkoniyatlari bilan ham ajralib turadi. Agar ushbu imkoniyatlardan metodik jihatdan to'g'ri va maqsadga muvofiq foydalanilsa, o'quvchilarning bilim olishga bo'lgan qiziqishi ortadi, ularning faolligi sezilarli darajada oshadi hamda ta'lim samaradorligi yuqori darajaga ko'tariladi.

O'quvchi faolligini oshirish metodlari Vebinar darslarda o'quvchi faolligini ta'minlash ta'lim samaradorligini oshirishning muhim omillaridan biri hisoblanadi. Zamonaviy pedagogik yondashuvlarga ko'ra, o'quvchi bilimni tayyor holda qabul qiluvchi emas, balki uni faol ravishda egallovchi subyekt sifatida qaraladi. Shu sababli vebinar darslarni tashkil etishda interaktiv metodlardan foydalanish alohida ahamiyat kasb etadi. Interaktiv metodlar o'quvchilarni dars jarayoniga jalb etadi, ularning mustaqil fikrlash, tahlil qilish, muammo yechish va muloqot qilish ko'nikmalarini rivojlantiradi. Interaktiv metodlardan foydalanish. Vebinar darslarda quyidagi interaktiv metodlardan samarali foydalanish mumkin: "Savol-javob" metodi. Mazkur metod o'quvchilarning bilimni faollashtirish va ularni dars jarayoniga jalb qilishning eng sodda, ammo samarali usullaridan biridir.

O'qituvchi tomonidan berilgan savollar o'quvchilarning fikrlashini rag'batlantiradi, ular o'z bilimlarini ifodalashga harakat qiladilar. Vebinar darslarda bu metod chat, mikrofon yoki maxsus platforma vositalari orqali amalga oshiriladi. Savollarni turli darajada (oddiydan murakkabga) berish o'quvchilarning barcha qatlamini jalb etishga xizmat qiladi. "Aqliy hujum" (brainstorming) metodi. Ushbu metod o'quvchilarning ijodiy fikrlashini rivojlantirishga xizmat qiladi. O'qituvchi muayyan muammoni o'rta tashlaydi va o'quvchilar imkon qadar ko'proq g'oyalar ilgari suradilar. Vebinar sharoitida bu metodni chat yozishmalar, onlayn doskalar yoki maxsus ilovalar orqali tashkil etish mumkin. Eng muhim jihati — barcha fikrlar qabul qilinadi va keyinchalik tahlil qilinadi. "Klaster" metodi. Klaster metodi ma'lumotlarni tizimlashtirish va o'zaro bog'liqligini aniqlashga yordam beradi. Bu metod orqali o'quvchilar biror mavzu atrofida asosiy tushunchalarni ajratib, ularni bog'lab chiqadilar. Vebinar darslarda klasterni yaratish uchun interaktiv doskalar yoki prezentatsiya vositalaridan foydalanish mumkin. Natijada o'quvchilarning mantiqiy fikrlashi va tahlil qilish qobiliyati rivojlanadi. "INSERT" texnologiyasi. INSERT (Interactive Noting System for Effective Reading and Thinking) texnologiyasi o'quvchilarning matn bilan faol ishlashini ta'minlaydi. Ushbu metodda o'quvchilar o'qish jarayonida quyidagi belgilarni qo'llaydilar:

"+" — yangi ma'lumot;
"-" — qarama-qarshi yoki noto'g'ri deb hisoblangan ma'lumot;
"√" — avvaldan ma'lum bo'lgan ma'lumot;
"?" — tushunarsiz yoki qo'shimcha izoh talab qiladigan joylar.

Vebinar darslarda bu metodni elektron hujjatlar, chat yoki maxsus platformalar orqali amalga oshirish mumkin. Bu esa o'quvchilarning o'qish, tushunish va tahlil qilish ko'nikmalarini rivojlantiradi.

Muammoli ta'lim: Muammoli ta'lim — bu o'quvchilarning mustaqil fikrlashini rivojlantirishga qaratilgan samarali pedagogik yondashuvlardan biridir. Ushbu metodda o'quvchilarga real hayotga yaqin, amaliy ahamiyatga ega bo'lgan muammoli vaziyatlar taqdim etiladi. Natijada ular muammoni tahlil qilish, sabab-oqibat bog'liqliklarini aniqlash va optimal yechim topishga intiladilar. Vebinar darslar jarayonida muammoli ta'limni qo'llash o'quvchilarning faolligini sezilarli darajada oshiradi. Chunki o'quvchilar tayyor bilimni qabul qilish o'rniga, uni mustaqil ravishda izlab topishga harakat qiladilar. Bu esa ularning tanqidiy va ijodiy fikrlash qobiliyatlarini rivojlantiradi. Shuningdek, muammoli vazifalar informatika fanining amaliy jihatlari bilan bevosita bog'langan bo'lsa, o'quvchilarning fanlarga bo'lgan qiziqishi yanada ortadi.

Kichik guruhlarda ishlash metodi o'quvchilar o'rtasida hamkorlikni rivojlantirishga xizmat qiladi. Vebinar darslarda bu metodni maxsus "breakout room" funksiyalari orqali tashkil etish mumkin. Bunda o'quvchilar kichik guruhlariga bo'linib, berilgan topshiriqlar ustida birgalikda ishlaydilar. Guruh faoliyati davomida o'quvchilar o'z fikrlarini erkin bayon etish, boshqalarning fikrini tinglash va umumiy xulosaga kelish ko'nikmalarini egallaydilar. Bu esa ularning kommunikativ kompetensiyasini rivojlantiradi. Shuningdek, guruhda ishlash har bir o'quvchining dars jarayoniga faol jalb etilishiga imkon yaratadi. Raqamli vositalardan foydalanish Vebinar darslarni samarali tashkil etishda raqamli platformalardan foydalanish muhim ahamiyatga ega. Ushbu vositalar nafaqat darsni tashkil etish, balki o'quvchi faolligini oshirish, nazorat qilish va baholash imkonini ham beradi.

Quyidagi platformalar vebinar darslar uchun samarali hisoblanadi:

Zoom — videoaloqa, ekran almashish, breakout room orqali guruh ishlari tashkil etish imkoniyatini beradi.

Google Meet — sodda interfeysga ega bo'lib, tezkor va barqaror onlayn muloqotni ta'minlaydi.

Microsoft Teams — ta'lim jarayonini to'liq boshqarish, fayl almashish va guruhli ishlash imkoniyatlarini taklif etadi.

Kahoot — o'yin shaklidagi testlar orqali o'quvchilarning bilimni baholash va qiziqishini oshirishda samarali.

Mentimeter — real vaqt rejimida so'rovlar, ovoz berish va fikrlarni vizual tarzda aks ettirish imkonini beradi. Mazkur platformalardan maqsadga muvofiq foydalanish dars jarayonini yanada interaktiv va samarali qiladi. O'qituvchining roli: Vebinar darslarda o'qituvchining roli an'anaviy darslardan farqli ravishda kengroq va ko'p qirrali hisoblanadi. U nafaqat bilim beruvchi, balki o'quvchilar faoliyatini boshqaruvchi va rag'batlantiruvchi shaxs sifatida namoyon bo'ladi. O'qituvchi quyidagi rollarni bajarishi zarur:

Fasilitator — o'quvchilarning mustaqil faoliyatini yo'naltiradi, ularga yordam beradi va o'quv jarayonini qulay tashkil etadi.

Moderator — dars jarayonini boshqaradi, tartibni saqlaydi va muloqotni samarali tashkil etadi.

Motivator — o'quvchilarda qiziqish uyg'otadi, ularni rag'batlantiradi va faol ishtirok etishga undaydi. O'qituvchi tomonidan yaratilgan ijobiy psixologik muhit va doimiy teskari aloqa o'quvchi faolligini oshirishning muhim omillaridan biridir. Faollikni baholash usullari: Vebinar darslarda o'quvchi faolligini baholash an'anaviy usullardan farqli ravishda tezkor va interaktiv shaklda amalga

oshiriladi. Bu esa o'quvchilarning bilim darajasini real vaqt rejimida aniqlash imkonini beradi.

Quyidagi baholash usullari samarali hisoblanadi:

Real vaqt testlari — o'quvchilarning bilimini darhol tekshirish va natijalarni tahlil qilish imkonini beradi.

Tezkor so'rovlar — o'quvchilarning fikrini aniqlash va ularni darsga jalb qilishda muhim vosita hisoblanadi.

Refleksiya — o'quvchilarning o'z bilimlari va faoliyatini tahlil qilishiga yordam beradi.

Uy vazifalar — olingan bilimlarni mustahkamlash va mustaqil ishlash ko'nikmalarini rivojlantiradi. Ushbu baholash usullarini tizimli ravishda qo'llash o'quvchilarning faolligini oshiradi hamda ta'lim sifatini yaxshilashga xizmat qiladi. Maqolada tahlil qilingan metodik yondashuvlar shuni ko'rsatadiki, o'quvchi faolligini oshirishda interaktiv metodlar, muammoli ta'lim, gamifikatsiya elementlari va kichik guruhlarda ishlash kabi usullar muhim ahamiyat kasb etadi. Ushbu metodlar o'quvchilarni dars jarayoniga faol jalb etib, ularning bilimlarni chuqurroq o'zlashtirishiga, mantiqiy va tanqidiy fikrlashini rivojlantirishga xizmat qiladi. Shu bilan birga, raqamli platformalardan samarali foydalanish orqali ta'lim jarayonini boshqarish, nazorat qilish va baholash imkoniyatlari kengayadi. Tadqiqot natijalari shuni tasdiqlaydiki, vebinar darslarning samaradorligi ko'p jihatdan o'qituvchining pedagogik mahorati, darsni to'g'ri rejalashtirish va zamonaviy texnologiyalardan oqilona foydalanishiga bog'liq. O'qituvchining fasilitator, moderator va motivator sifatidagi roli o'quvchilarni rag'batlantirish, ularda ijobiy psixologik muhit yaratish va doimiy teskari aloqa orqali ularning faolligini oshirishda muhim omil hisoblanadi.

Bundan tashqari, o'quvchi faolligini baholashning zamonaviy usullaridan foydalanish, xususan, real vaqt rejimida testlar, tezkor so'rovlar va refleksiya jarayonlarini tashkil etish o'quvchilarning bilim darajasini aniqlash va ularning individual rivojlanish yo'nalishlarini belgilash imkonini beradi. Bu esa ta'lim sifatini oshirish bilan birga, har bir o'quvchiga individual yondashuvni ta'minlashga xizmat qiladi. Umuman olganda, informatika fanidan vebinar darslarni metodik jihatdan to'g'ri tashkil etish o'quvchilarning faolligini oshirish, ularning ijodiy va mustaqil fikrlash qobiliyatlarini rivojlantirish hamda ta'lim samaradorligini yuqori bosqichga ko'tarishda muhim ahamiyatga ega. Kelgusida ushbu yo'nalishda olib boriladigan ilmiy tadqiqotlar va amaliy ishlanmalar ta'lim tizimini yanada takomillashtirishga xizmat qiladi. Xulosa qilib aytganda, informatika fanidan vebinar darslarni samarali tashkil etish bugungi zamonaviy

ta'lim tizimining muhim yo'nalishlaridan biri hisoblanadi. Raqamli texnologiyalarning jadal rivojlanishi natijasida ta'lim jarayonida yangi imkoniyatlar yuzaga kelib, ular o'quvchilarning bilim olish jarayonini yanada interaktiv, moslashuvchan va samarali shaklga keltirishga xizmat qilmoqda. Ayniqsa, vebinar darslar orqali o'quvchilarning mustaqil ta'lim olish, axborotni tahlil qilish, tezkor qaror qabul qilish hamda zamonaviy axborot muhitida faol ishlash ko'nikmalarini rivojlantirish mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Gulnoza Rizoqulovna. PEDAGOGIK FAOLIYATDA ELEKTRON TA'LIMNI TASHKIL ETISH VA MULTIMEDIA VOSITALARIDAN FOYDALANISH. Zenodo, 2022, <https://doi.org/10.5281/zenodo.6575031>.
2. Berdiyeva, G. and S. Do'rmonova. "TA'LIMDA AXBOROT-KOMMUNIKATSIYA TEXNOLOGIYALARINING O'RNI". THEORETICAL ASPECTS IN THE FORMATION OF PEDAGOGICAL SCIENCES, vol. 4, no. 1, Zenodo, 6 Jan. 2025, pp. 13–17, <https://doi.org/10.5281/zenodo.14604417>.
3. Berdiyeva, G. and D. Norboboyeva. "SIMLI VA SIMSIZ ALOQA VOSITALARI". DEVELOPMENT OF PEDAGOGICAL TECHNOLOGIES IN MODERN SCIENCES, vol. 3, no. 16, Zenodo, 21 Dec. 2024, pp. 93–97, <https://doi.org/10.5281/zenodo.14539030>.
4. Berdiyeva, G. and G. Alimova. "BOSHLANG'ICH TA'LIM JARAYONIDA AXBOROT - KOMMUNIKATSIYA TEXNOLOGIYALARIDAN FOYDALANISHNING PEDAGOGIK AHAMIYATI". DEVELOPMENT OF PEDAGOGICAL TECHNOLOGIES IN MODERN SCIENCES, vol. 5, no. 1, Zenodo, 28 Jan. 2026, pp. 117–20, <https://doi.org/10.5281/zenodo.18403169>.
5. Ismatova, M. and G. Berdiyeva. "O'QUV-TARBIYA ISHLARIDA INTERNET RESURLARINI TANLASH VA BAHOLASH". Ilm-fan, vol. 4, no. 18, Zenodo, 26 Mar. 2026, pp. 96–101, <https://doi.org/10.5281/zenodo.19232119>.
6. Eshmurodova, S. and G. Berdiyeva. "ZAMONAVIY O'QITUVCHI PORTFOLIOSINING TUZILISHI VA MAZMUNI". Ilm-fan, vol. 4, no. 18, Zenodo, 26 Mar. 2026, pp. 86–90, <https://doi.org/10.5281/zenodo.19230991>.
7. Qahromonova, M. and G. Berdiyeva. "FANLARARO INTEGRATSIYANI TA'LIM JARAYONIDA QO'LLASH METODIKASI". Ilm-fan, vol. 4, no. 18, Zenodo, 26 Mar. 2026, pp. 80–85, <https://doi.org/10.5281/zenodo.19230962>.
8. Berdiyeva, G. and M. Eshquvvatova. "PORTFOLIO YARATISHDA RAQAMLI VOSITALAR VA PLATFORMALARNI TAHLIL QILISH: O'QITUVCHI PORTFOLIOSINI YARATISHNING MAQSAD VA VAZIFALARI". Ilm-fan, vol. 4, no. 18, Zenodo, 26 Mar. 2026, pp. 63–69, <https://doi.org/10.5281/zenodo.19230300>.

9. Berdiyeva, G., et al. "SMM PLATFORMALARI VA YOUTUBE ZAMONAVIY RAQAMLI MARKETINGNING AJRALMAS QISMI". THEORETICAL ASPECTS IN THE FORMATION OF PEDAGOGICAL SCIENCES, vol. 4, no. 29, Zenodo, 27 Dec. 2025, pp. 21–26, <https://doi.org/10.5281/zenodo.18066180>.
10. Berdiyeva, G., et al. "KIBER MAKON KIBER XAVFSIZLIK KIBERZO'RAVONLIK (CYBERBALLING) TUSHUNCHALARINING MOHIYATI". ACADEMIC RESEARCH IN MODERN SCIENCE, vol. 3, no. 50, Zenodo, 23 Dec. 2024, pp. 163–67, <https://doi.org/10.5281/zenodo.14545705>.
11. Berdiyeva Gulnoza Rizoqulovna and G'ulomjonova Sevinch Xurshid qizi. TA'LIM TIZIMIDA AXBOROT TEXNOLOGIYALARINING O'RNI. Zenodo, 7 Jan. 2025, <https://doi.org/10.5281/zenodo.14608385>.
12. Berdiyeva, G., et al. "LMS-(LEARNING MANAGEMENT SYSTEM)- TA'LIMNI BOSHQARUV TIZIMLARI". DEVELOPMENT OF PEDAGOGICAL TECHNOLOGIES IN MODERN SCIENCES, vol. 4, no. 15, Zenodo, 26 Dec. 2025, pp. 111–12, <https://doi.org/10.5281/zenodo.18060842>.
13. Berdiyeva Gulnoza Rizoqulovna, et al. "AXBOROTLASHUV JARAYONINING JAMIYAT TARAQQIYOTIGA TA'SIRI". INTERNATIONAL CONFERENCE ON ADVANCE SCIENCE AND TECHNOLOGY, vol. 1, no. 11, Zenodo, 2024, pp. 14–17, <https://doi.org/10.5281/zenodo.14553709>.
14. Berdiyeva, G. and Z. Turayeva. "MASOFAVIY TA'LIMNI TASHKIL ETISH VA BOSHQARISH USULLARI". CONFERENCE OF NATURAL AND APPLIED SCIENCES IN SCIENTIFIC INNOVATIVE RESEARCH, vol. 1, no. 11, Zenodo, 2024, pp. 181–86, <https://doi.org/10.5281/zenodo.14209949>.
15. Berdiyeva Gulnoza Rizoqulovna, and Ro'ziyeva Mohina Jo'ramurod qizi , Daulova Sevinch Baxtiyor qizi. "TA'LIMDA AXBOROT TEXNOLOGIYALARINI QO'LLASH VA UNI AMALYOTGA TADBIQ ETISH TEXNOLOGIYALARI". European science international conference: STUDYING THE PROGRESS OF SCIENCE AND ITS SHORTCOMINGS, Vol. 1 No. 4 (2025):pp. 51-56.

